

УДК: 930.1

DOI: 10.5281/zenodo.12622854 <https://zenodo.org/record/12622854>

К ВОПРОСУ О ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИИ. НУЖДАЕТСЯ ЛИ МАРКСИЗМ В ТАКОМ РАЗВИТИИ?

Васина Людмила Леонидовна¹

Кандидат экономических наук, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), руководитель группы по подготовке международного Полного собрания сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса на языках оригинала (МЭГА), соподготовитель и научный рецензент 14 томов МЭГА, Москва, Россия, (lva_mega@mail.ru), (ORCID: 0009-0003-6852-5276)

Ключевые слова: *периодизация всемирной истории, К. Маркс, Ф. Энгельс, экономическая общественная формация, способ производства, теория стоимости Маркса, издание МЭГА*

Для цитирования: Васина Л.Л. К вопросу о периодизации истории. Нуждается ли марксизм в таком развитии? // Вопросы политической экономии. 2024. № 2(38). С. 145-159.

TO THE PROBLEM OF THE HISTORY PERIODIZATION. DOES MARXISM NEED SUCH A DEVELOPMENT?

Lyudmila L. Vasina

PhD in Economics, Chief Specialist of the Russian State Archive of Socio-Political History (RGASPI), head of the Moscow team of the international project "Complete Works by Karl Marx and Frederick Engels in the original languages (Marx-Engels-Gesamtausgabe – MEGA)", co-editor and scientific editor of 14 volumes of the MEGA, Moscow, Russia, (lva_mega@mail.ru), (ORCID: 0009-0003-6852-5276)

Keywords: *periodization of world history, K. Marx, F. Engels, economic social formation, mode of production, Marx's theory of value, Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA)*

For citation: Vasina L.L. To the problem of the history periodization. Does Marxism need such a development? Problems in Political Economy. 2024;2(38):145-159.

JEL codes: B14, B51, N01

Статья «Стоимость в контексте общественных формаций» содержит попытку рассмотреть проблему общественных формаций через призму стоимостного механизма и его модификаций в процессе трансформации капиталистического способа производства и при социализме. Конечная цель автора заключается в определении Октябрьской революции 1917 г. и соответственно общественного строя (способа производства), существовавшего в СССР, как некоммунистических (несоциалистических) и выделении общественно-экономической системы СССР в некий особый

¹ © Васина Л.Л., 2024

способ производства, дополняющий, по мнению автора, известную классификацию экономических общественных формаций, данную Марксом в Предисловии к работе «К критике политической экономии». Ключевую роль в аргументации играет использование терминов «первичных, вторичных, третичных и т.д.» формаций, фигурирующих в известных Набросках ответа Маркса от 8 марта 1881 г. на письмо В.И. Засулич (Маркс, 1961, с. 402, 404, 413-414, 419); (Маркс, 1987, с. 61, 68, 72, 76).

Таким образом, хотя непосредственным объектом исследования является категория стоимости, ее рассмотрение непосредственно связано с трактовкой автором учения Маркса об общественно-экономических формациях. Поскольку в статье затрагивается целый ряд фундаментальных проблем теории марксизма, в том числе периодизация всемирной истории, представляется важным специально остановиться на некоторых трактовках автором статьи этих проблем, которые, на мой взгляд, далеко не бесспорны. Вызывают вопросы и многие формулировки политэкономических категорий, подаваемые автором статьи как точка зрения Маркса.

Развиваемые в статье идеи высказывались автором и ранее (Волков, 2011, с. 71-77; 2022, с. 209-217). При этом он опирается на утвердившееся сегодня, по-видимому, среди значительного числа российских обществоведов, в том числе причисляющих себя к марксистскому спектру, понимания категории общественных формаций в духе трехчленного деления. В частности, автор ссылается на работу В.Л. Иноземцева «За пределами экономического общества», где, используя те же работы Маркса (Предисловие к «К критике политической экономии» и Наброски ответа на письмо Засулич), предлагается трехчленная схема экономических общественных формаций (Иноземцев², 1998, с. 76-84). Понятие «экономическая общественная формация» интерпретируется в этой книге как тождественное понятию «вторичная формация», которая охватывает исторический период от разложения первобытного общественного строя до буржуазного (капиталистического) способа производства включительно. В то же время термин «общественная формация» предлагается понимать более широко – для периодизации как доклассового, так и бесклассового общества. Иноземцев при этом оперирует терминологией Маркса на языке оригинала, ссылаясь на издание МЭГА (Marx-Engels Gesamtausgabe), что, на первый взгляд, придает убедительность развиваемой концепции.

Критика марксистской периодизации всемирной истории, основанной на разработанной Марксом концепции материалистического понимания истории и стремившейся выявить закономерности исторического развития человеческого общества, издавна подвергалась критике в буржуазной исторической науке. Что же касается советского обществоведения, то все оно в западной историографии подводилось под ярлык пресловутого «марксизма-ленинизма», который подвергался полному отрицанию. Не удивительно, что элементы такого подхода получили широкое распространение в обществоведении постсоветской России. В той же работе Иноземцева, в частности, утверждалось, что «эволюционная сущность социальной доктрины» и основные принципы учения Маркса и Энгельса были упрощены и искажены сначала В.И. Лениным, затем, естественно, И.В. Сталиным, утвердившим пресловутую «пятичленку» «общественно-экономических» формаций (Иноземцев, 1998, с. 92-96). «Безжалостно ломавший марксову теоретическую схему, данный

² Признан иноагентом.

подход, – делает вывод автор, – был близок ленинским взглядам, также базировавшимся на выделении пяти общественно-экономических формаций» (Там же, с. 94).

К сожалению, представленная Иноземцевым попытка заменить Марксову периодизацию всемирной истории некой «трехчленной» схемой, как якобы более глубокое прочтение текстов Маркса, не получила в свое время должной оценки и проявляется в той или иной форме в работах других авторов. «Трехчленная» периодизация общественных формаций представлена и в учебнике «Классическая политическая экономия. Современное марксистское направление» А.В. Бузгалина, А.И. Колганова и О.В. Барашковой (Бузгалин и др., 2018, с. 78-87).

Статья изобилует множеством определений, которые автор представляет как точку зрения Маркса. При этом, к сожалению, не даются ссылки на соответствующие места в работах Маркса, которые подтверждали бы правильность авторских трактовок. Например, утверждается, что «этимологически термин «общественная формация» [die Gesellschaftsformation] по К. Марксу, – это [дословно] данная совокупность общественных форм», а «экономическая же общественная формация [die ökonomische Gesellschaftsformation] – это данная совокупность хозяйственных общественных форм [die Wirtschaftsformen]». Где Маркс писал нечто подобное? Что значит «данная совокупность общественных форм»? Что такое «хозяйственные общественные формы» в рамках понятия «общественная формация»? Как соотносятся эти термины с понятием «производственные отношения», которым оперировал Маркс?

Классическую формулировку сущности понятия «экономическая общественная формация» как ключевого в концепции материалистического понимания истории Маркс, как известно, дал в Предисловии к работе «К критике политической экономии» (1859): «В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие отношения – производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышаются юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обуславливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. [...] На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями [...] Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции. С изменением экономической основы более или менее быстро происходит переворот во всей громадной надстройке [...] Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора, и новые более высокие производственные отношения никогда не появляются раньше, чем созреют материальные условия их существования в недрах самого старого общества [...] В общих чертах, азиатский, античный, феодальный и современный, буржуазный, способы производства можно обозначить, как прогрессивные эпохи экономической общественной формации. Буржуазные производственные отношения являются последней антагонистической формой общественного процесса производства, [...] но развивающиеся в недрах буржуазного

общества производительные силы создают вместе с тем материальные условия для разрешения этого антагонизма. Поэтому буржуазной общественной формацией завершается предыстория человеческого общества» (Маркс, 1959, с. 6-8).

Предложению Маркса о периодизации истории из приведенного выше фрагмента предисловия в статье придается принципиальное значение. Цитируя данное предложение не только в принятом русском переводе, но и на языке оригинала, по-немецки («In großen Umrissen können asiatische, antike, feudale und modern bürgerliche Produktionsweisen als progressive Epochen der ökonomischen Gesellschaftsformation bezeichnet werden» / «В общих чертах, азиатский, античный, феодальный и современный, буржуазный, способы производства можно обозначить, как прогрессивные эпохи экономической формации общества»), автор выражает сомнение в русском переводе («In großen Umrissen» как «в общих чертах») и полагает возможным трактовать вводный оборот «в общих чертах» как «кое-что пропуская». Однако приводимые в статье значения слова «der Umriss», прямо взятые из обычного немецко-русского словаря, не дают ни малейших оснований для вывода автора о том, что якобы «К. Марксом было показано, что способов производства можно вычленять больше, чем им было указано в Предисловии «К критике политической экономии». Тем не менее именно на такой весьма сомнительной основе автор предполагает возможность дополнения марксовской периодизации дополнительным способом производства, под которым имеется ввиду «советский государственно-социалистический строй».

Понятие общественной формации, как писал один из признанных знатоков текстов Маркса и Энгельса Г.А. Багатурия, «есть понятие исторически определенной совокупности производственных отношений, исторически определенной экономической структуры общества» (Багатурия, 1968, с. 156). При этом Багатурия усматривал определенный нюанс в использовании Марксом термина «экономическая общественная формация» по меньшей мере в двух случаях, где он, по его мнению, скорее означает «последовательные ступени развития общества». В первом случае – это приведенная выше формулировка периодизации всемирной истории («В общих чертах, азиатский, античный, феодальный и современный, буржуазный, способы производства можно обозначить, как прогрессивные эпохи экономической общественной формации» (Маркс, 1959, с. 7)), во втором – предложение в предисловии к первому изданию первого тома «Капитала» («Я смотрю на развитие экономической общественной формации как на естественноисторический процесс» (Маркс, 1960, с. 10)). «В этих двух случаях экономическая общественная формация выступает как синоним экономической структуры общества. Это совокупность производственных отношений, экономическая структура общества – вообще, т.е. не детерминированная исторически» (Багатурия, 1968, с. 157). Однако первое значение термина «общественная формация» именно как исторически определенной совокупности производственных отношений является главным (там же).

Наряду с терминами «общественная формация», «экономическая общественная формация» Маркс в разных местах употреблял также термины «экономическая формация», «формация общественного производства», «общественные формы производства», «экономико-исторический тип общества» и др. (Предметный указатель, 1975, с. 47); (Предметный указатель, 1986, с. 242.) Смысл же во всех случаях одинаков: общественная (общественно-экономическая) формация – это историче-

ски определенная «экономическая структура общества», совокупность производственных отношений, экономический, или, как говорил Маркс, «реальный» базис общества определенной исторической эпохи, «на котором возвышаются юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания» (Маркс, 1959, с. 6-7). Это основное значение понятия «экономическая общественная формация» у Маркса в подавляющем большинстве случаев употребления этого термина.

При этом замечу, что использование принятого в советском обществоведении термина «общественно-экономическая формация», который использовал В.И. Ленин, и который подвергается ныне критике, на мой взгляд, несколько не противоречит буквальному переводу с немецкого термина «экономическая общественная формация» (*die ökonomische Gesellschaftsformation*), который в Предисловии к работе «К критике политической экономии» употребил Маркс. Различия в формулировке могут быть обусловлены и разными принципами словообразования в немецком и русском языках. При этом надо иметь в виду, что во всех тех случаях, когда Ленин приводил в своем переводе цитаты из Маркса, он сохранял именно тот порядок слов, который имел место в немецком оригинале, а именно переводил как «экономическая общественная формация» (Ленин, 1958, с. 133, 134, 136); (Ленин, 1961, с. 57). Этот факт подчеркнул в свое время Н.Б. Тер-Акопян, блестящий филолог и историк, владевший в совершенстве немецким, английским, французским, голландским и др. языками, знаток и переводчик текстов Маркса (Тер-Акопян, 1965, с. 75-77). Анализируя известный пассаж о периодизации истории из Предисловия к «К критике политической экономии», Тер-Акопян обратил также внимание на то, что, с филологической точки зрения, немецкое слово «*Formation*» имеет значение как «формация», так и «формирование» (Meyers, 1888, p. 434); (Muret-Sanders, p. 917). То есть данный термин не только выражает состояние или конечный результат процесса, но и самый процесс. Важно отметить, что подобное толкование этого термина отсутствует во всех русско-немецких словарях, включая словари XIX и начала XX века. Поэтому термин «*Gesellschaftsformation*» может быть понят и переведен не как «общественная формация», а как «формирование общества». И тогда данная цитата может быть переведена иначе: «В общих чертах, азиатский, античный, феодальный и современный, буржуазный, способы производства можно обозначить, как прогрессивные эпохи экономического формирования общества». «При таком переводе мысль Маркса приобретает иной оттенок, речь идет не о формации, охватывающей историю общества на всем ее протяжении, а лишь об одной стороне общественного развития, об экономическом развитии общества» (Тер-Акопян, 1965, с. 73). Тер-Акопян обращает внимание на то, что именно такое понимание данного места было дано в первом русском переводе работы «К критике политической экономии» П.П. Румянцева (Маркс, 1896, с. XI); (Маркс, 1907, с. XIV), не исключая, правда, что «Маркс применял термин «*Gesellschaftsformation*» как в узком, так и в более широком смысле. В этом случае существующий перевод является вполне верным» (Тер-Акопян, 1965, с. 73).

Стремление современных исследователей выйти за рамки устоявшихся десятилетиями теорий понятно. Коснулось это и марксистского подхода к периодизации всемирной истории. Казалось бы, следовало более внимательно рассмотреть понимание Марксом и Энгельсом данной проблемы. Тем более, что еще в 1981 г.

было завершено второе издание Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса, в дополнительных 40-50 томах опубликованы многие черновые рукописи, дающие дополнительный материал для исследования данного вопроса. К настоящему времени вышла значительная часть Полного собрания сочинений Маркса и Энгельса на языках оригинала (МЭГА), которое тоже необходимо учитывать, выдвигая кардинально новые подходы к наследию Маркса и Энгельса. Во всяком случае, большинство дискуссий вокруг Маркса и Энгельса сегодня в мире базируется на издании МЭГА.

Связь экономических факторов с природными, в том числе геологическими, процессами отражали труды английских и немецких ученых по сельскому хозяйству, геологии и агрокультуре, агрохимии, которые Маркс изучал еще в начале 1850-х гг. Среди них выделялись работы английского агронома Джона Мортонна (Marx, 1986, p. 305-311), немецкого ученого, одного из основателей агрохимии Юстуса Либиха (Marx, 1991c, p. 172-198, 199-213) и английского агрохимика Джемса Джонстона (Marx, 1991a, p. 372-386); (Marx, 1991b, p. 276-317). Именно в конспекте второго издания работы Джонстона «Лекции по агрохимии и геологии» (Эдинбург, Лондон, 1847) в одной из Лондонских тетрадей с выписками, над которой Маркс работал в июле-августе 1851 г., Маркс подробно выписывает определение формаций в геологии, выделение первичных, вторичных и третичных формаций, сохраняющих всегда одинаковое положение относительно друг друга, их характеристики, повторяемость и сохраняющуюся последовательность определенных слоев земной коры, где бы они не обнаружились. Маркс даже воспроизводит рисунки слоев земной коры, показывающих последовательность геологических формаций (Marx, 1991b, p. 288-292). Таким образом, данная терминология была известна Марксу еще в 1851 г. Возможность использования геологических терминов для характеристики общественного строя Маркс показал уже совсем скоро, употребив впервые термин «общественная формация» («Gesellschaftsformation») на второй странице рукописи работы «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», начало работы над которой датируется серединой декабря 1851 г. (Маркс, 1957, с. 120); (Marx, 1985a, p. 97, 679). (Сама работа была опубликована впервые в Нью-Йорке в начале 1852 г.). Таким образом, несмотря на знание еще в 1851 г. терминов «первичная, вторичная, третичная», характеризующих в геологии периоды развития формаций, Маркс их не использовал вплоть до 1881 г. При этом, например, в «Экономической рукописи 1861–1863 гг.» он также использовал сравнение общественных формаций с геологическими, обращая внимание на постепенное накопление изменений внутри формации, которое, в конце концов, приводит к смене одной формации следующей: «Так же как и при последовательной смене различных геологических формаций, при образовании различных общественных формаций не следует верить во внезапно появившиеся, резко отделенные друг от друга периоды» (Маркс, 1973, с. 460); (Marx, 1982, p. 1972).

Опубликованные в 2011 г. в томе 26 четвертого отдела МЭГА обширные выписки Маркса по геологии, минералогии, химии и агрохимии, сделанные в марте-сентябре 1878 г., показывают его глубокий интерес к взаимосвязи природных процессов и агрокультуры. В этих выписках термины «первичная» (Primary), «вторичная» (Secondary), «третичная» (Tertiary) формации неоднократно фигурируют как общепринятые в геологической науке того времени (Marx, 2011b, p. 40-43). В конспекте труда немецкого химика и естествоиспытателя Фридриха Шёдлера «Книга приро-

ды...», содержащего учения о физике, астрономии, химии, минералогии, геологии, физиологии, ботанике и зоологии, содержится и термин «современная» «четвертичная» (Recent. Quarternär) формация (Marx, 2011a, p. 65-66). Во всех случаях эти термины представлены в составленных Марксом на основе конспектируемых книг развернутых таблицах геологических формаций, показывающих конкретное наполнение данных глобальных делений геологических эпох. Термин «архаическая», по-видимому, был заимствован Марксом из работы Льюиса Моргана «Древнее общество», которую он, как предполагается, изучал и конспектировал в конце 1880–начале марта 1881 г. (Morgan, 1877, p. 552); (Маркс, 1975, с. 227-372).

Все это свидетельствует о том, что использование Марксом тех или иных терминов было глубоко осмысленным и за ним стояли многолетние серьезные научные занятия. Отметим, что использование Марксом в периодизации истории понятий «первичной, или архаической, общественной формации, основанной на общей собственности» и «вторичной формации, основанной на частной собственности» не раз специально рассматривалось в литературе (Багатурия, 1968, с. 162-163); (Тер-Акопян, 1991, с. 108-124).

«Архаическая или первичная, формация земного шара, – писал Маркс во втором наброске письма Засулич, – состоит из целого ряда напластований различных периодов, из которых одни лежат на другой. Точно так же архаическая общественная формация открывает нам ряд различных этапов, отмечающих собой последовательно сменяющиеся друг друга эпохи» (Маркс, 1961, с. 413); (Маркс, 1987, с. 72). В первом и третьем набросках Маркс конкретизировал: «Земледельческая община, будучи последней фазой первичной общественной формации, является в то же время переходной фазой ко вторичной формации, т.е. переходом от общества, основанного на общей собственности, к обществу, основанному на частной собственности. Вторичная формация охватывает, разумеется, ряд обществ, основывающихся на рабстве и крепостничестве» (Маркс, 1961, с. 419; ср. с. 404); (Маркс, 1987, с. 76; ср. с. 61). Таким образом, критерием отнесения к вторичной общественной формации Маркс называет в Набросках наличие частной собственности (на землю).

Обращает на себя внимание тот факт, что Маркс использовал данную терминологию только в Набросках ответа на письмо В.И. Засулич, в окончательный текст письма она не вошла. Маркс вообще нигде больше не использует эти термины. В этой связи возникает вопрос, правомерно ли заменять новым формационным делением развития общества периодизацию, данную Марксом в Предисловии к «К критике политической экономии»? Такой вопрос уже ставился исследователями данной проблемы, отмечавшими большое теоретическое значение Набросков с точки зрения взглядов Маркса на русскую общину, первобытную историю и новой периодизации всемирной истории (Тер-Акопян, 1991, с. 106-124).

Рискну высказать следующее предположение. Введение Марксом периодизации всемирной истории с использованием терминов «первичный», «вторичный», «третичный» было связано с тем, что основой данного различия формаций являлось наличие или отсутствие института частной собственности (на землю), что при рассмотрении вопроса о судьбе русской общины имело принципиальное значение. Отсюда – глобальный характер периодизации, когда в один разряд попали все общественные формации, где имелась частная собственность на землю. Данная ар-

гументация касалась подхода к проблеме формаций только с определенной точки зрения, под определенным углом и в определенных целях. В рассуждениях Маркса в Набросках нашло непосредственное отражение изучение им новых в то время исследований по истории первобытного общества, важнейшие из которых (работы М.М. Ковалевского, Л.Г. Моргана, Г. Мейна, Дж. Леббока) давно опубликованы на русском языке (Маркс, 1975). Однако эти развернутые размышления, скорее для уяснения вопроса самому себе, не получили окончательного оформления. Третий набросок оборван на полуслове, четвертый набросок, состоящий всего из двух абзацев, совпадающих текстуально с первым и последним абзацем окончательного текста письма в адрес Засулич, предельно краток (Маркс, 1985b, р. 240). Возможно, Маркс посчитал свои развернутые рассуждения об историческом развитии общины усложняющимися моментами для формулировки окончательного ответа на письмо Засулич, в который он, по сравнению с четвертым наброском, дополнительно включил цитаты из первого тома «Капитала». Возможно, использовать развитые в Набросках соображения в письме Засулич помешало состояние здоровья Маркса в то время. Однако факт остается фактом: Маркс нигде более не развивает высказанный в Набросках подход к возможной периодизации всемирной истории. Наброски письма В.И. Засулич, по всей вероятности, не были известны и Энгельсу. Д.Б. Рязанов обнаружил их в 1911 г. при разборе части архива Маркса, находящегося в семье его дочери Лауры Лафарг в предместье Парижа Дравей.

Принимая во внимание все сказанное, представляется методологически неправомерным придание глобального характера формулировкам, высказанным Марксом в черновых набросках и в совершенно определенном контексте и не получивших отражения ни в письмах, ни в опубликованных текстах Маркса.

В то же время, формулировка в Предисловии к «К критике политической экономии» – экономической работе Маркса, непосредственно предшествующей «Капиталу», в которой он начал излагать результаты своих экономических занятий 1850-х гг. и которой он придавал большое значение, – была тщательно отработана для печати, и Маркс никогда впоследствии не подвергал ее сомнению. Более того, свое Предисловие к первому изданию первого тома Маркс начинает со слов, что «Капитал» «составляет продолжение опубликованного в 1859 г. моего сочинения «К критике политической экономии»», и в первой главе «Капитала» резюмирует содержание «К критике ...» (Маркс, 1960, с. 5). Ни о каком пересмотре или отказе от положений своей более ранней работы никогда не было и речи. Маркс рассматривал Предисловие «К критике политической экономии» как важнейшее сочинение, содержащее изложение материалистического понимания истории как основы его метода исследования. Он прямо говорит об этом в Послесловии ко второму изданию «Капитала», высоко оценивая рецензию И.И. Кауфмана на первый том именно за понимание его метода (Маркс, 1960, с. 19-21).

Автор статьи, однако, полагает, что тот факт, что Наброски являются лишь рукописями, не дает повода «отвергать это произведение в качестве важного теоретического первоисточника марксизма», ссылаясь на «рукописи второго и третьего томов «Капитала», до издания которых К. Маркс так и не дождался». Нисколько не умаляя значения теоретических положений Набросков для анализа первобытного общинного строя и русской общины, всемирной истории в целом, хотелось бы высказать сомнение в том, что периодизация Набросков может рассматриваться

в качестве *альтернативы* периодизации формаций в Предисловии к «К критике политической экономии».

В этой связи считаю необходимым подчеркнуть, что данная в работе «К критике политической экономии» периодизация, как и последующее развитие Марксом и Энгельсом взглядов на всемирную историю, были результатом не умозрительных заключений, а базировались на основательном изучении ими истории. «Наше понимание истории, – писал Энгельс Конраду Шмидту, разъясняя метод материалистического понимания истории, – есть прежде всего руководство к изучению, а не рычаг для конструирования на манер гегельянства» (Энгельс, 1965, с. 371). Ни Маркс, ни Энгельс никогда не превращали периодизацию истории в некий шаблон, непреложную схему, которую можно было бы прикладывать к истории разных стран и народов, не считаясь со своеобразием их исторического развития. Исследованием конкретных особенностей исторического развития разных стран и континентов занимались Маркс и Энгельс на протяжении всей жизни. Энгельс специально отмечал, что историческая эволюция многих народов по целому ряду причин происходила отнюдь не в соответствии с общей периодизацией всемирной истории. Некоторые из них, как отмечал Энгельс, вообще не знали рабовладельческой стадии развития. Не имея возможности подробно останавливаться на данном вопросе, сошлусь на не утратившие своего значения монографии (Маркс-историк, 1968); (Гольман, 1984); (Тер-Акопян, 1991). Наряду с изучением истории и социально-экономического развития России в пореформенную эпоху Маркс в последние годы жизни изучал политическую и социальную историю Западной Европы, Ближнего, Среднего Востока и Индии с первых веков нашей эры до нового времени. При этом нигде ни Маркс, ни Энгельс не ставили под сомнение ту периодизацию всемирной истории, которая была сформулирована Марксом в общей форме в Предисловии к «К критике политической экономии».

«В основе, созданной основоположниками марксизма схемы развития и смены общественно-экономических формаций, – справедливо отмечал Ю.И. Семенов, – лежала утвердившаяся к тому времени в исторической науке периодизация писаной всемирной истории, в которой в качестве мировых эпох выступали древневосточная, античная, средневековая и новая. ... в трудах К. Маркса схема развития цивилизованного общества была впервые дополнена первобытностью и тем самым превращена в схему эволюции всего человеческого общества в целом. В ней в качестве поступательных стадий развития человечества выступали первобытно-коммунистическая, азиатская, античная (рабовладельческая), феодальная и капиталистическая общественно-экономические формации. Капитализм К. Маркс рассматривал как последнюю антагонистическую общественно-экономическую формацию, за которой должна последовать новая, коммунистическая» (Семенов, 2011, с. 286-287).

Что же касается советской «пятичленки», то проблема, как представляется, не в ней самой (ибо невозможно отрицать существование перечисляемых в ней исторических эпох), а в ее догматическом толковании, которое, надо сказать, постепенно преодолевалось советскими обществоведами в дискуссиях, в том числе по поводу «азиатского» способа производства.

Во второй части статьи автор пытается представить экономику СССР как разновидность государственного социализма, регулируемого, как и в капиталистиче-

ской экономике, посредством стоимостного механизма, но в модифицированном и сильно деформированном виде. Рассуждения автора представляются достаточно надуманными, целенаправленно ориентированными на доказательство того, что «советский государственно-социалистический строй» якобы генетически, через сохранение категорий капиталистического рыночного хозяйства («индивидуальной стоимости», «меновых отношений в форме плановых товарных отношений» и др.) можно подвести под категорию отдельного способа производства в рамках рассмотренной автором выше «вторичной формации». Автор статьи исходит из сконструированной в его воображении модели социализма и в рамках этой, никогда не существовавшей в реальности (да и сомнительной в теоретическом отношении) модели развивает свои соображения относительно действия стоимостного механизма в «планово-товарной экономике».

Изложение представляет собой конгломерат достаточно спорных утверждений, иногда с ссылками на «Капитал», но их понимание автором почти в каждом случае вызывает вопросы. Это касается, в том числе, таких базовых понятий, как «стоимость», «рыночная стоимость» и «цена производства». При этом автор исходит из уже развитого им ранее некоего «нового подхода к интерпретации основных ценностно-стоимостных категорий марксистской политической экономии» (Волков, 2022, с. 209-217). Утверждается, в частности, что «феномен *Wert(h)*, описанный К. Марксом, является единством экономической ценности и стоимости товара, а *Gebrauchswert(h)* – потребительной ценности и потребительной стоимости». Хотелось бы знать, какое отношение к Марксу имеют данные определения? На основании такой сомнительной трактовки марксистских терминов «стоимость» и «потребительная стоимость» строятся дальнейшие рассуждения. Вызывает вопрос, почему «политэкономическую сущность» социалистической плановой экономики «составляет совокупная (валовая) стоимость»? Развиваемые в статье рассуждения о противоречиях в планово-товарной экономике между стоимостью и потребительной стоимостью и «внутри них», в интерпретации автора «между индивидуальной стоимостью товара и его экономической ценностью, а также между потребительной ценностью и потребительной стоимостью», вызывают дополнительные вопросы.

При этом на протяжении всей статьи обыгрывается термин «*Wert(h)*» (именно в таком написании) как нечто теоретически весьма значимое. На самом деле Маркс и Энгельс, как и другие немецкие авторы того времени, использовали орфографию XIX века, в соответствии с которой не только термин «*Werth*», а огромное количество слов в немецком языке – например, *die Wirtschaft* (хозяйство, народное хозяйство, экономика, в современной орфографии *Wirtschaft*), *die That* (поступок, действие, в современной орфографии *Tat*) и многие другие, – писалось таким образом. Пояснение автора к существительному *Wert* не выдерживает никакой критики.

Поскольку на таких, достаточно спорных, местах ошибочных, по моему мнению, основаниях строятся рассуждения о модификациях стоимости в рамках некой вторичной формации, в которую автор включает в качестве элемента и существовавший в СССР общественный строй, то выводы, к которым приходит автор, представляются весьма сомнительными. Ссылки в статье на использование «марксова подхода», «политэкономических исследований» Маркса и Энгельса, «политэко-

номического критерия марксизма» (непонятно, что это такое?) ни в коей мере не помогают принять предложенную «концепцию трехуровневой формационности». Тенденциозным и весьма упрощенным является и изложение стоимостного механизма в экономике СССР. Советский общественный строй при всех проблемах, без которых не может развиваться ни одно общество, являлся историческим прорывом во всех отношениях – с точки зрения экономики, социальной сферы, науки, образования и т.д., – обеспечившим стране лидирующие позиции на протяжении нескольких десятилетий. Оспаривать этот факт и втискивать экономику СССР в один разряд с капитализмом – значит грешить перед исторической правдой и, самое главное, давать искаженное понимание сложнейших исторических процессов, включающих массу экономических, социальных, политических и др. факторов.

Таким образом, развиваемая в статье концепция имеет, на мой взгляд, весьма отдаленное отношение к марксизму и не только не развивает марксистские подходы к анализу заявленных в статье проблем, но, скорее, как представляется, заводит их исследование в тупик.

ЛИТЕРАТУРА

Багатурия Г.А. Первое великое открытие Маркса (Формирование и развитие материалистического понимания истории). В кн.: Маркс-историк. М.: Издательство «Наука», 1968. – 711 с.

Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая экономика. Современное марксистское направление. Учебник. М.: URSS, 2018. – 747 с.

Волков В. Возвращение к аутентичному марксизму в вопросе стоимости – это шаг вперед в развитии социалистической теории // Неизвестный марксизм. 2011. № 1 (2). С. 71-77.

Волков В.В. Феномен Wert(h) в аксиологическом измерении // Свободная мысль. 2022. № 2. С. 209-217.

Гольман Л.И. Энгельс-историк. М.: «Мысль», 1984. – 416 с.

Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества. Постиндустриальные теории и постэкономические тенденции в современном мире. М.: «Academie»–«Наука», 1998. – 640 с.

Ленин В.И. Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 1. М.: Государственное издательство политической литературы, 1958. – 662 с.

Ленин В.И. Карл Маркс. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 26. М.: Государственное издательство политической литературы, 1961. – 590 с.

Маркс-историк. М.: Издательство «Наука», 1968. – 711 с.

Маркс К. Критика некоторых положений политической экономии. Пер. с нем. П.П. Румянцева. Под ред. А.А. Мануилова. М.: Владимир Бонч-Бруевич, 1896. – 163 с.

Маркс К. К критике политической экономии. Пер. с нем. П.П. Румянцева. Спб: «Шиповник», 1907. – 189 с.

Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 8. М.: Государственное издательство политической литературы, 1957. – 705 с.

Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 13. М.: Государственное издательство политической литературы, 1959. – 770 с.

Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Предисловие к первому изданию. Послесловие ко второму изданию. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. М.: Издательство политической литературы, 1960. – 907 с.

Маркс К. Наброски ответа на письмо В.И. Засулич. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. М.: Государственное издательство политической литературы, 1961. – 670 с.

Маркс К. Экономическая рукопись 1861–1863 годов. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 47. М.: Издательство политической литературы, 1973. – 659 с.

Маркс К. Конспект книги Льюиса Г. Моргана «Древнее общество». Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 45. М.: Издательство политической литературы, 1975. – 633 с.

Маркс К. Наброски ответа на письмо В.И. Засулич. Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9-ти томах. Т. 6. М.: Политиздат, 1987. – 664 с.

Предметный указатель ко второму изданию Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса (Т. 1-39). Ч. 2. М.: Издательство политической литературы, 1975. – 510 с.

Предметный указатель ко второму изданию Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса (Т. 40-50). М.: Издательство политической литературы, 1986. – 457 с.

Семенов Ю.И. Политарный («азиатский») способ производства: сущность и место в истории человечества и России. Философско-исторические очерки. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 376 с.

Тер-Акопян Н.Б. Об одном случае перевода термина «Gesellschaftsformation». Научно-информационный бюллетень Сектора произведений К. Маркса и Ф. Энгельса / Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. М., 1965. – 208 с.

Тер-Акопян Н.Б. Первобытное общество: проблемы теории и истории в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса. М.: «Наука», 1991. – 248 с.

Энгельс Ф. Конраду Шмидту, 5 августа 1890 г. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 37. М.: Издательство политической литературы, 1965. – 599 с.

Marx K. Zur Kritik der politischen Ökonomie (Manuskript 1861–1863). Teil 6. In: Marx-Engels Gesamtausgabe / Marx-Engels Gesamtausgabe / MEGA² Bd. II/3.6. Berlin: Dietz Verlag, 1982. – 3219 p.

Marx K. Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte. In: Marx-Engels Gesamtausgabe / MEGA² Bd. I/11. Berlin: Dietz Verlag, 1985a. – 1233 p.

Marx K. Lettre à Vera Ivanovna Zassoulitch (Premier projet, deuxième projet, troisième projet, quatrième projet et lettre à Vera Ivanovna Zassoulitch). In: Marx-Engels Gesamtausgabe / MEGA² Bd. I/25. Berlin: Dietz Verlag, 1985b. – 1320 p.

Marx K. Exzerpte aus John Morton: On the nature and property of soils: their connection with the geological formation on which they rest. London 1838. In: Marx-Engels Gesamtausgabe / MEGA² Bd. IV/8. Berlin: Dietz Verlag, 1986. – 1118 p.

Marx K. Exzerpte aus James Finlay Weir Johnston: Catechism of agricultural chemistry and geology. 23. ed. Edinburgh, London, 1849. In: Marx-Engels Gesamtausgabe / Marx-Engels Gesamtausgabe / MEGA² Bd. IV/9. Berlin: Dietz Verlag, 1991a. – 808 p.

Marx K. Exzerpte aus James Finlay Weir Johnston: Lectures on agricultural chemistry and geology. 2. ed. Edinburgh, London, 1847. In: Marx-Engels Gesamtausgabe / MEGA² Bd. IV/9. Berlin: Dietz Verlag, 1991b. – 808 p.

Marx K. Exzerpte aus Justus Liebig: Die organische Chemie. In: Marx-Engels Gesamtausgabe / MEGA² Bd. IV/9. Berlin: Dietz Verlag, 1991c. – 808 p.

Marx K. Exzerpte aus Friedrich Schoedler: Das Buch der Natur... In: Marx-Engels Gesamtausgabe / MEGA² Bd. IV/26. Berlin: Akademie Verlag, 2011a. – 1104 p.

Marx K. Exzerpte aus John Yeats: The natural history of the raw materials of commerce. London, 1872. In: Marx-Engels Gesamtausgabe / MEGA² Bd. IV/26. Berlin: Akademie Verlag, 2011b. – 1104 p.

Meyers Konversations-Lexikon. Eine Enzyklopädie des allgemeinen Wissens. 4. gänzlich umgearb. Auflage. Bd. 6. Leipzig: Verlag des Bibliographischen Instituts, 1888. – 1028 p.

Morgan L.H. Ancient Society or researches in the lines of human progress from savagery through barbarism to civilization. London: Macmillan, 1877. – 560 p.

Muret–Sanders Enzyklopädisches Englisch-Deutsches und Deutsch-Englisches Wörterbuch. Stereotyp-Aufl. T. 1. Berlin-Schöneberg: Langenscheidt, [o.D.]. – 1223 p.

Информация об авторе

Васина Людмила Леонидовна – кандидат экономических наук, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), руководитель группы по подготовке международного Полного собрания сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса на языках оригинала (МЭГА), соподготовитель и научный рецензент 14 томов МЭГА, Москва, Россия.

(E-mail: lva_mega@mail.ru) (elibrary AuthorID: 71907) (ORCID: 0009-0003-6852-5276)

REFERENCES

Bagaturia G.A. Marx's first great discovery (Formation and development of a materialistic understanding of history). In: Marx-historian. Moscow: Publishing House «Nauka», 1968. – 711 p. (In Russ.)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I., Barashkova O.V. Classic political economy. The modern Marxist trend. Textbook. Moscow: URSS, 2018. – 747 p. (In Russ.)

Engels F. To Konrad Schmidt, August 5, 1890. In: Marx K., Engels F. Collected Works. 2nd ed. Vol. 37. Moscow: Publishing House of Political Literature, 1965. – 599 p. (In Russ.)

Golman L.I. Engels-historian. Moscow: Publishing House «My'sl'», 1984. – 416 p. (In Russ.)

Inozemtsev V.L. Beyond the limits of economic society. Post-industrial theories and post-economic trends in the modern world. Moscow: «Academie»–«Nauka», 1998. – 640 p. (In Russ.)

Lenin V.I. Who are the «friends of the people» and how they fight against the Social Democrats. In: Lenin V.I. Collected Works. Vol. 1. Moscow: State Publishing House of Political Literature, 1958. – 662 p. (In Russ.)

Lenin V.I. Karl Marx. In: Lenin V.I. Collected Works. Vol. 26. Moscow: State Publishing House of Political Literature, 1961. – 590 p. (In Russ.)

Marx-historian. Moscow: Publishing House «Nauka», 1968. – 711 p. (In Russ.)

Marx K. Critique of some propositions of political economy. Translated from German by P.P. Rumyantsev. Ed. by A.A. Manuilov. Moscow: Vladimir Bonch-Bruевич, 1896. – 163 p. (In Russ.)

Marx K. A contribution to the critique of political economy. Translated from German by P.P. Rumyantsev. St. Petersburg: «Shipovnik», 1907. – 189 p. (In Russ.)

Marx K. The eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte. In: Marx K., Engels F. Collected Works. 2nd ed. Vol. 8. Moscow: State Publishing House of Political Literature, 1957. – 705 p. (In Russ.)

Marx K. A contribution to critique of political economy. Part one. Preface. In: Marx K., Engels F. Collected Works. 2nd ed. Vol. 13. Moscow: State Publishing House of Political Literature, 1959. – 770 p. (In Russ.)

Marx K. Capital. Criticism of political Economy. Vol. 1. Preface to the first edition. Afterword to the second edition. In: Marx K., Engels F. Collected Works. 2nd ed. Vol. 23. Moscow: Publishing House of Political Literature, 1960. – 907 p. (In Russ.)

Marx K. Drafts of the Letter to Vera Zasulich. In: Marx K., Engels F. Collected Works. 2nd ed. Vol. 19. Moscow: State Publishing House of Political Literature, 1961. – 670 p.

Marx K. The economic manuscript of 1861–1863. In: Marx K., Engels F. Collected Works. 2nd ed. Vol. 47. Moscow: Publishing House of Political Literature, 1973. – 659 p. (In Russ.)

Marx K. Excerpts from Lewis Henry. Morgan's «Ancient Society». In: Marx K., Engels F. Collected Works. 2nd ed. Vol. 45. Moscow: Publishing House of Political Literature, 1975. – 633 p. (In Russ.)

Marx K. Zur Kritik der Politischen Ökonomie (Manuskript 1861–1863). Teil 6. In: Marx-Engels Gesamtausgabe. Marx-Engels Gesamtausgabe. MEGA² Bd. II/3.6. Berlin: Dietz Verlag, 1982. – 3219 p.

Marx K. Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte. In: Marx-Engels Gesamtausgabe. MEGA² Bd. I/11. Berlin: Dietz Verlag, 1985a. – 1233 p.

Marx K. Lettre à Vera Ivanovna Zassoulitch (Premier projet, deuxième projet, troisième projet, quatrième projet et lettre à Vera Ivanovna Zassoulitch). In: Marx-Engels Gesamtausgabe. MEGA² Bd. I/25. Berlin: Dietz Verlag, 1985b. – 1320 p.

Marx K. Exzerpte aus John Morton: On the nature and property of soils: their connection with the geological formation on which they rest. London 1838. In: Marx-Engels Gesamtausgabe. MEGA² Bd. IV/8. Berlin: Dietz Verlag, 1986. – 1118 p.

Marx K. Drafts of the Letter to Vera Zasulich. In: Marx K., Engels F. Selected works in 9 volumes. Vol. 6. Moscow: Politizdat, 1987. – 664 p. (In Russ.)

Marx K. Exzerpte aus James Finlay Weir Johnston: Catechism of agricultural chemistry and geology. 23. ed. Edinburgh, London, 1849. In: Marx-Engels Gesamtausgabe / Marx-Engels Gesamtausgabe. MEGA² Bd. IV/9. Berlin: Dietz Verlag, 1991a. – 808 p.

Marx K. Exzerpte aus James Finlay Weir Johnston: Lectures on agricultural chemistry and geology. 2. ed. Edinburgh, London, 1847. In: Marx-Engels Gesamtausgabe. MEGA² Bd. IV/9. Berlin: Dietz Verlag, 1991b. – 808 p.

Marx K. Exzerpte aus Justus Liebig: Die organische Chemie. In: Marx-Engels Gesamtausgabe. MEGA² Bd. IV/9. Berlin: Dietz Verlag, 1991c. – 808 p.

Marx K. Exzerpte aus Friedrich Schoedler: Das Buch der Natur... In: Marx-Engels Gesamtausgabe. MEGA² Bd. IV/26. Berlin: Akademie Verlag, 2011a. – 1104 p.

Marx K. Exzerpte aus John Yeats: The natural history of the raw materials of commerce. London, 1872. In: Marx-Engels Gesamtausgabe. MEGA² Bd. IV/26. Berlin: Akademie Verlag, 2011b. – 1104 p.

Meyers Konversations-Lexikon. Eine Encyclopädie des allgemeinen Wissens. 4. gänzlich umgearb. Auflage. Bd. 6. Leipzig: Verlag des Bibliographischen Instituts, 1888. – 1028 p.

Morgan L.H. Ancient Society or researches in the lines of human progress from savagery through barbarism to civilization. London: Macmillan, 1877. – 560 p.

Muret–Sanders Enzyklopädisches Englisch-Deutsches und Deutsch-Englisches Wörterbuch. Stereotyp-Aufl. Vol. 1. Berlin-Schöneberg: Langenscheidt, [o.D.] – 1223 p.

Semenov Yu.I. Polytaric («Asiatic») mode of production: the essence and place in the history of mankind and Russia. Philosophical and historical essays. 2nd ed., rev. and add. Moscow: Publishing House «LIBROCOM», 2011. – 376 p. (In Russ.)

A subject index to the second edition of the Collected Works of K. Marx and F. Engels (vol. 1-39). Part 2. Moscow: Publishing House of Political Literature, 1975. – 510 p. (In Russ.)

A subject index to the second edition of the Collected Works of K. Marx and F. Engels (40-50 vol.). Moscow: Publishing House of Political Literature, 1986. – 457 p. (In Russ.)

Ter-Akopyan N.B. On one case of translation of the term «Gesellschaftsformation». In: Scientific information bulletin of the Sector of works by K. Marx and F. Engels. Institute of Marxism-Leninism under the Central Committee of the CPSU. Moscow, 1965. – 208 p. (In Russ.)

Ter-Akopyan N.B. Primitive society: problems of theory and history in the works of K. Marx and F. Engels. Moscow: Nauka, 1991. – 248 p. (In Russ.)

Volkov V. The return to authentic Marxism on the issue of value is a step forward the development of socialist theory. Unknown Marxism. 2011;1(2):71-77. (In Russ.)

Volkov V.V. The phenomenon of Wert(h) in the axiological dimension. Svobodnaya Mýsl =Free Thought. 2022;(2):209-217. (In Russ.)

Information about the author

Lyudmila L. Vasina – PhD in Economics, Chief Specialist of the Russian State Archive of Socio-Political History (RGASPI), head of the Moscow team of the international project “Complete Works by Karl Marx and Frederick Engels in the original languages (Marx-Engels-Gesamtausgabe – MEGA)”, co-editor and scientific editor of 14 volumes of the MEGA, Moscow, Russia.

(E-mail: lva_mega@mail.ru) (elibrary AuthorID: 71907) (ORCID: 0009-0003-6852-5276)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию: 06.05.2024; одобрена после рецензирования: 25.05.2024; принята к публикации: 10.06.2024.